

Входи до жител V – VI знаходяться у північно-східній стінці, так що пічки в них розміщені зправа від нього. У житлі IV вхід знаходиться у південній стінці навпроти печі.

На Шестовицькому городищі досліджені залишки двоповерхового житла (житло VI) першої половини X ст., що вказує на досконалі традиції житлобудування мешканців, притаманні міським центрам цього періоду.

До третього будівельного періоду (другої половини X ст.) відноситься житло VII. Через знищення культурного шару та частини материка там де знаходилася будівля, воно зафіксоване лише завдяки залишкам глинобитної печі. З неї походить керамічний матеріал типовий для другої половини X ст. Горщики з печі із середньовідхиленою шийкою, сильно опуклим округлим плечем, шийка закінчується манжетоподібним потовщенням з округлими та вертикально зрізаними вінцями.

Складна культурно-хронологічна схема розвитку Шестовицького городища зумовлена непростими умовами його існування. Городище переживає періодичні пожежі та руйнації, які маркують кожен з будівельних періодів. Невелика площа майданчика (менше 1 га) не передбачала спорудження тут значної кількості жител у перші два періоди існування (кінець IX – початок X ст., та початок – середина X ст.). Незалежно від того, у першій половині X ст. городище переживає свій розквіт. Зводяться укріплення з ровами, валом та частоколом. На цьому етапі на східній половині городища існують відомі нам три житла із заглибленими котлованами значних розмірів, одне з яких мало 2 поверхи.

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (Чернігів)

КОЛЕКЦІЯ КЕРАМІКИ З РОЗКОПОК Б. О. РИБАКОВА 1957–1960 рр. в ЛЮБЕЧІ

Дитинець древнього Любеча (зараз – смт. Любеч Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.) практично повністю розкопаний у 1957–1960 рр. експедицією під керівництвом Б. О. Рибаківа. Основним на-

прямоком робіт експедиції було вивчення забудови невеликої (близько 3000 м²) площадки дитинця Любеча. Одночасно проводилися дослідження валу окольного міста і розвідувальні розкопки з метою з'ясування поширення культурного шару на посаді – для створення хронологічної схеми виникнення життя на лівобережній терасі р. Дніпра в районі Любеча.

Численний керамічний комплекс так і не став об'єктом всебічного дослідження, кераміка тільки частково була включена в ілюстративну частину звітів. Кількість фрагментів з окремих комплексів становила сотні одиниць. Тому в процесі робіт була складена хронологічна таблиця кераміки, яка дозволяла дослідникам орієнтуватися у величезній масі матеріалу. Таблиця розбита на 4 колонки (дата; горщики, миски, глечики; поливний посуд; різне) та 5 граф (II ст. до н. е. – II ст. н. е.; VIII–IX ст.; X–XIII ст. в рамках однієї графи розділені на X, XI, XII, XIII; XIV–XV ст.; XVI–XVIII ст.); до неї включені фрагменти вінець і цілі форми керамічного посуду та I кахля.

Стан колекції керамічного матеріалу.

Весь матеріал в опис заносився по мірі надходження знахідок на камералку. Ймовірно, вже при складанні описів по розкопах індивідуальні знахідки відкладалися окремо від масового матеріалу. В деяких пакетах збереглися бирки із зазначенням місця знахідки, прізвища начальника розкопу та дати.

В Інституті археології АН СРСР керамічний матеріал перебирався в пошуках фрагментів з поливою, які були виїняті зі своїх місць і після обробки не розкладені назад по комплексам. Часто фрагменти кераміки з поливою, зібрані з різних розкопів, а іноді і з різних років досліджень, потрапляли до одного пакету. В основному, саме в такому вигляді вони і були покладені в ящики. Подібне відбувалося і з ліпною керамікою. У такому вигляді колекція перебувала у Москві до 1970-х рр., коли було прийнято рішення частину її вивезти до Чернігова.

Для відправки колекції в ящики безсистемно складалися пакети кераміки з різних років і з різних розкопів, які при укладанні отримали номери, починаючи з № 1 всередині кожного ящика; в ксерокопіях описів у графі «Примітки» ставилися позначки «відправлено». На жаль, описи не всіх розкопів 1959 р. були скопійовані в повному

обсязі. Було складено опис ящиків по мірі їх комплектації, самі ящики пронумеровані від № 1 до № 32 (всього 34). Вся колекція індивідуальних знахідок залишилася в Москві. Серед переданого до Чернігова матеріалу є декілька індивідуальних знахідок, які випадково потрапили в ящики.

Без сумніву, можна констатувати, що значна кількість кераміки залишилася в Москві. За інформацією колег, після кількох «потопів» у фондах ІА АН СРСР частина матеріалу зі збереженими шифрами поповнила колекції ГІМа, а решта була вивезена до Тули. Таким чином, 34 ящики керамічного матеріалу, які перебувають у Чернігівському обласному історичному музеї імені В. В. Тарновського, є частиною колекції кераміки з розкопок Любеча 1957 – 1960 рр. і служать одним із джерел, що дозволяє підтвердити або спростувати ті чи інші гіпотези з історії Любеча. Не меншу цінність мають і ксерокопії описів, передані разом з колекцією в 1970-х рр., тому що у звітах, які зберігаються в науковому архіві Інституту археології НАН України, відсутні описи матеріалів, отриманих під час розкопок. Не відомо місцезнаходження описів і в Москві, на що вказувала Н. Г. Недошивіна у статті про Любецькі скарби.

В 2009-2010 рр. в ЧІМ було проведено звірення колекції з розкопок Б. О. Рибаківа у Любечі та матеріали XIV–XVIII ст. були частково введені до наукового обігу.

Тарабукін О. О. (Житомир)

ПОХОВАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ З КАМ'ЯНИМИ ХРЕСТАМИ НА ОЛЕВЩИНІ (матеріали до археологічної карти)

Протягом 2005-2009 років відділом археології обласної інспекції з охорони культурної спадщини при управлінні культури і туризму облдержадміністрації проводились роботи по виявленню та вивченню старовинних кладовищ і кам'яних хрестів доби пізнього середньовіччя та нового часу на території Олевського району Жи-

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І.** (*Київ*)
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А.** (*Брэст*)
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г.** (*Киев*)
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р.** (*Puga*)
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І.** (*Київ*)
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L.** (*Pracha*)
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А.** (*Київ*)
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

